

Ks. Andrzej Oworuszko
Rektor WSD Diecezji Siedleckiej

Przemówienie inauguracyjne nowy rok akademicki 2012/2013 w WSD Diecezji Siedleckiej

Uroczyste rozpoczynamy dziś nowy rok formacji i nauki w Wyższym Seminarium Duchownym im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej. Rozpoczynamy go niemalże w tym samym czasie, kiedy w Kościele powszechnym Ojciec Święty Benedykt XVI otwiera Rok Wiary. Przypominane są nam dwie ważne rocznice: zwołania Soboru Watykańskiego II i wydania Katechizmu Kościoła katolickiego. To wszystko każe nam popatrzeć na nowy rok formacyjny w szerszej perspektywie.

W homilii na rozpoczęcie Roku Wiary papież Benedykt XVI powiedział: „Jeśli dzisiaj Kościół proponuje nowy Rok wiary i nową ewangelizację, nie robi tego, aby uczcić jakąś rocznicę, ale ponieważ jest to konieczne nawet bardziej niż przed 50 laty! [...] W minionych dziesięcioleciach postępuje duchowe «pustynnienie». [...] Ale właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki, możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas [...]. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia; i tak we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażane w formie ukrytej czy negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku ziemi obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa wiara otwiera serce na łaskę Boga, która uwalnia od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowego życia, przemienionego przez Boga, a w ten sposób wskazywanie drogi”¹.

¹ Benedykt XVI, *Pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata*, „L'Osservatore Romano” 11 (2012), s. 9-10.

To doświadczanie pustyni, o którym mówił Ojciec Święty, jest też, choć w nieco inny sposób, doświadczeniem tych, którzy przychodzą do seminarium. Dokumenty Kościoła przypominają, że seminarium powinno być strefą ciszy, czasem pustyni i przygotowywania się do apostolskiego działania. Właśnie na tę pustynię trzeba dać się wyprowadzić, by doświadczyć, że żyje się z łaski Boga i że jedyna rzecz, której potrzebujemy, to owo życiodajne tchnienie Tego, który nawet na pustyni (gdzie normalnie nie ma życia) ma moc objawić życie. To właśnie tutaj uczymy się wiary, bez której nie jest możliwe prawdziwe życie w pustynniejącym świecie.

Dokumenty Kościoła, traktujące o seminarium, przypominają, że jest ono zakładane po to, aby tym, których Pan powołuje do apostolskiej służby umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał Dwunastu. Przed seminarium stoi więc zadanie wprowadzenia kandydatów do kapłaństwa w relację, jaka istniała między Chrystusem a Apostołami, i która pozostanie niedościgłym wzorem dla całego Kościoła. Powołani do posługi kapłańskiej muszą przebyć drogę, jaką przebyli Apostołowie u boku Chrystusa, i stać się jak oni wspólnotą wychowawczą w drodze. Wyjątkowe miejsce i rola w tej drodze przypada biskupowi, który jest pierwszym przedstawicielem Chrystusa w formacji kapłańskiej (por. PDV, 60).

Dlatego druga perspektywa, o której nie wolno zapomnieć, otwierając nowy rok akademicki, to wydarzenia, które przeżywamy w diecezji i nauczanie naszego biskupa. Rozpoczynamy nowy rok akademicki w pierwszym roku Drugiego Synodu Diecezjalnego. Jego hasło: „Żyjąc mocą chrztu”, przypomina najpierw nam, powołanym do pracy w seminarium, oraz tym, którzy do niego przychodzą, by wejść w to doświadczenie życia z mocy chrztu, że Kościół tworzą ludzie pogrzebani w chrzcie, wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, którzy przeżywają odejście od mentalności starego człowieka i doświadczają przyoblekania się w nowego, według ducha Jezusa Chrystusa.

Kierunek ten został już zarysowany w naszym diecezjalnym programie duszpasterskim „Chrzest w życiu i misji Kościoła”, który od początku stanowi istotny element formacji seminaryjnej. Słuchając naszego pasterza, przekonujemy się bowiem coraz bardziej, że nie tylko parafia, ale także seminarium w jakiejś mierze musi być środowiskiem katechumenalnym, które umożliwiłoby inicjację do wiary, w centrum której stoi ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus. W tajemnicy paschalnej Chrystusa Kościół odkrywa rację swego istnienia, niewyczerpalne źródło życia, zaczyn ewangelicznego dynamizmu, podstawę swej misji w świecie i wezwanie do ciągłego nawracania.

Jako wychowawcy w szkole Jezusa słuchamy naszego pasterza, który od początku swej posługi w diecezji przypomina, by w formacji kleryka (potem

prezbitera) kształtować świadomość, że w jego życiu i posłudze może objawić się moc Boga, której on będzie w uległości służył.

Wychowanie w seminarium nie może bazować na wzbudzaniu w kleryku woli przez różne motywacje oraz nakazy i zakazy. W seminarium „chodzi o uczenie się, jak można korzystać z uzdolnienia danego przez Boga w Jezusie Chrystusie. Jest to ukazanie perspektywy płynącej z obietnicy danej przez Ewangelię, a mianowicie tego, że Bóg jest gotów czynić we mnie i przeze mnie swoje dzieło, gdy Mu uwierzę, a zawierając Mu, pozwolę, aby On we mnie działał swoją mocą”².

Z takim nastawieniem myślimy o przyszłych wyzwaniach naszych absolwentów. Wielką wagę przykładamy do kształtowania postaw odpowiedzialnych, dyspozycyjnych, a przede wszystkim szczerych i oddanych bez reszty misji, która ich czeka. Jako wychowawcy, razem z alumnami słuchamy słowa Bożego i razem sprawujemy święte czynności w liturgii, by dawać świadectwo, że Bóg może objawiać swoją moc w nas i przez nas. Misja, do której przygotowują się nasi alumni, a także styl życia, który musi nas odróżniać od innych, to – najkrócej mówiąc – służba głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który z katedry krzyża nie tylko uczy, ale i swoim przykładem wskazuje, że żyć to umrzeć dla siebie i dla swoich pomysłów na życie. Ta misja to nic innego, jak wnoszenie nadziei i radości tam, gdzie ludzie cierpią z powodu braku sensu życia.

Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej rozpoczyna dziś uroczyste 94 rok swej działalności, licząc od 8 października 1919 roku, kiedy to, w pierwszym roku odrodzenia Rzeczypospolitej, ówczesny biskup diecezji Henryk Przeździecki otworzył seminarium przy kościele katedralnym w Janowie Podlaskim.

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku przygotowywanie alumnów do kapłaństwa będzie się dokonywało zgodnie ze wskazaniem Kościoła, nad którymi zawsze czuwa biskup diecezji, oraz zgodnie z dyrektywami Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, do którego nasza uczelnia jest afiliowana.

Miniony rok akademicki był czasem dość dużej aktywności naszego środowiska seminaryjnego, tworzonego zarówno przez samych alumnów, jak i przez moderatorów i wykładowców. Klerycy brali udział w kilku konferencjach i sympozjach organizowanych przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czynny udział w naukowych sympozjach i konferencjach brali pracownicy naukowcy naszego seminarium.

² Z. Kiernikowski, *W mocy słowa i sakramentu*, Warszawa 2011, s. 509.

Wyrazem i świadectwem ich aktywności naukowej jest między innymi wydawany przez seminarium rocznik naukowy „Teologiczne Studia Siedleckie”, który od tego roku jest czasopismem punktowanym, oraz liczne artykuły ukazujące się w ogólnopolskich czasopismach naukowych.

Formacyjny charakter ma zakrojona na dosyć szeroką skalę posługa kleryków w instytucjach pomocy społecznej, między innymi w hospicjum, w Domu Księża Emerytów, w domu dziecka w Kisielanach, wśród dzieci z dużym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w Stoku Lackim, czy w świetlicy środowiskowej Caritas. Dużo pracy wkładają nasi alumni w organizowanie Koczowiska Ministrantów, które ma charakter powołaniowy a odbywa się w czerwcu w murach naszej Alma Mater, oraz Jerycha Młodych w sanktuarium w Pratulinie, a także corocznych rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej.

Konieczność formacji pochrzcielnej, także wśród kandydatów do prezbiteratu, a później wśród prezbiterów, zgodnie ze wskazaniem naszego biskupa, jest nie tylko propozycją, ale jawi się jako potrzeba czasu. Dlatego klerycy mają możliwość wysłuchania katechez Drogi Neoaktechumenalnej, a później mogą także wejść do wspólnoty Drogi, by tam przeżywać formację katechumenalną. Na różnych etapach tej formacji jest dziś kilku naszych kleryków.

Z wielką satysfakcją wspomnieć trzeba o udziale naszych kleryków w formacji Ruchu Światło-Życie. Ponad połowa naszych uczniów bierze czynny udział w formacji oazowej w ciągu roku, dzięki czemu ich wakacyjna formacja rekolekcyjna oraz posługa podczas rekolekcji oazowych stają się coraz owocniejsze. Przygotowywane celebracje słowa Bożego w oazowej wspólnocie stają się miejscem dzielenia się doświadczeniem działania Boga w ich życiu i szansą do poddawania się temu Słowu, by być na wzór posłusznego Sługi Pana.

W minionym roku akademickim w siedleckim seminarium miały miejsce niewielkie zmiany personalne. W listopadzie odszedł z grona moderatorów ks. dr Paweł Kindracki, prefekt, który został skierowany do pracy w Wydziale Nauczania, a w jego miejsce prefektem został mianowany ks. Łukasz Gomółka, doktorant prawa kanonicznego w KUL. W czerwcu, pod koniec roku akademickiego, grono moderatorów opuścił również ks. prałat Mieczysław Lipniacki, ojciec duchowny, który przeszedł na emeryturę, a w jego miejsce z dniem pierwszym września Biskup Siedlecki ojcem duchownym mianował ks. Jarosława Sutryka, dotychczasowego prefekta w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach.

Z początkiem nowego roku akademickiego do grona wykładowców naszej uczelni biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski włączył ks. mgr. Krzysztofa Piórkowskiego, doktoranta psychologii w KUL, a zwolnił z prowadzenia zajęć ks. dr. hab. Mariana Stepulaka. Nowy rok akademicki 2012/2013 rozpoczyna więc grono 11 wychowawców: rektor, czterech prefektów, świecka osoba

konsekrowana, czterech ojców duchownych i dyrektor ds. ekonomicznych, oraz 46 wykładowców. Dotychczasowym pracownikom siedleckiego seminarium wyrażamy wdzięczność za ich trud i poświęcenie. Tym zaś, którzy dopiero podejmą się zadań w naszej wspólnoty, życzę obfitości Bożych darów, zwłaszcza zaś otwartości na działanie Ducha Świętego.

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w siedleckim seminarium jest również okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, dzięki którym nasze seminarium może funkcjonować, wszystkim, którzy nas wspierają materialnie i duchowo. Wielką wdzięczność jesteśmy wszyscy winni przede wszystkim Bogu. On sprawił, że jest kolejna inauguracja, bo są klerycy. Ten rok akademicki rozpoczyna 53 alumnów, z tego dziewięciu na pierwszym roku.

Rozpoczynając nowy rok studiów i formacji, zwracam się do naszych studentów, zwłaszcza zaś do studentów pierwszego roku. Bł. Jan Paweł II w swojej książce „Dar i tajemnica”, napisanej w 50 rocznicę święceń kapłańskich, napisał: „W świetle długiego doświadczenia, pośród tylu przeróżnych sytuacji, nabrałem przekonania, że tylko z gleby kapłańskiej świętości może wyrastać skuteczne duszpasterstwo. Najgłębszym sekretem prawdziwych sukcesów duszpasterskich nie są bowiem środki materialne, zwłaszcza «środki bogate». Trwałe owoce duszpasterskich trudów rodzą się na podłożu kapłańskich serc”³. Trwałe owoce formacji do kapłaństwa rodzą się na glebie kleryckich serc otwartych na spotkanie Jezusa w tajemnicy wiary, jaką jest Eucharystia. Tu najpełniej alumn uczy się, co znaczy „dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 10,45). Niech te słowa, drodzy alumni, towarzyszą Wam w formacji do kapłaństwa, które autentycznie spełnia się wyłącznie w wielkodusznym darze z samego siebie.

Wyrażając naszą wdzięczność Bogu, nie zapominamy także o tych, których Bóg stawia na naszej drodze i których spotykamy, pełniąc swoją posługę w siedleckim seminarium. Serdecznie dziękujemy biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu za wielką troskę o seminarium duchowne i za ojcowskie serce okazywane alumnom. Dziękujemy za spotkania formacyjne z moderatorami. To w czasie tych spotkań poznajemy Twoje, Księżo Biskupie, wielkie doświadczenie i uczymy się wiary. Dziękujemy za wspieranie nas i pomoc zwłaszcza wtedy, gdy tego najbardziej potrzebujemy.

Słowa wdzięczności kieruję do całego duchowieństwa naszej diecezji: pracowników prześwietnej Kurii Biskupiej, księży dziekanów, proboszczów, wikariuszów i wszystkich zaangażowanych duszpastersko. To w dużej mierze dzięki waszej pracy siedleckie seminarium może egzystować i ma studentów.

Słowa wdzięczności kieruję do władz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, sekcji św. Jana Chrzyciela, a czynię to na ręce obecnego wśród nas

³ Jan Paweł II, *Dar i tajemnica*, Kraków 1996, s. 27.

ks. infulata prof. dr. hab. Stanisława Kura. Jestem przekonany, że rozpoczynający się nowy rok akademicki wpisze się dobrze w historię owocnej współpracy między naszymi uczelniami.

Serdeczne podziękowanie kieruję w stronę wszystkich moderatorów, wychowawców, wykładowców i pracowników naszego seminarium, księży i osób świeckich. To wasza, pełna poświęcenia praca naukowa i formacyjna kształtuje naszych kleryków. Rozeznającym swoje powołanie pomagacie wybrać właściwą drogę, potrzebującym rady i pomocy wskazujecie konkretne rozwiązania, a umocnionym w powołaniu przypominacie o konieczności stałej współpracy z łaską Bożą.

Dzisiejsza inauguracja każe z jednej strony wspominać i podsumować to, co minęło, ale z drugiej – wyciągnąć wnioski na przyszłość. Trzeba nam dziś uświadomić sobie, ile to już Bóg uczynił w naszym życiu, ile cierpliwości i dobroci okazywał każdemu z nas z osobna i całej wspólnocie seminaryjnej. Świadomość tego wszystkiego może być solidnym fundamentem dla podjęcia zadań i wyzwań, które otrzymamy, i które staną przed nami w tym roku akademickim.

Niech wykonywanie zadań, które Bóg przed nami stawia, coraz pełniej budzi w nas świadomość, że droga, którą idziemy, nie jest dziełem przypadku; że została zaplanowana i wybrana przez Boga, który stale nam towarzyszy. I na tej drodze, przez doświadczenie Jego obecności i dobroci, jesteśmy powołani, by wprowadzać we wspólnotę życia z Nim tych, których spotykamy.

Nowy 94 rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej uważam za otwarty.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.